

QARAQALPAQ DÁSTANLARÍNDAGÍ ADAM ATLARÍNÍ MORFOLOGIYALÍQ QURÍLÍSI

Z. Daniyarova, docent w.w.a.,

AA. D.Qádirbaeva, student

Nókis innovatsion instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12820434>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 12-iyul 2024 yil

Ma'qullandi: 15-iyul 2024 yil

Nashr qilindi: 25-iyul 2024 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Menshikli atlar dín morfologiyaliq qurilísín lingvistikaliq jobada izertlew aktual máseleler dín birinen bolip esaplanadi. Maqalada adam atlarínín grammatikalíq qurilísí bir qatar tilshi ahmlar dín ilimiy miynetlerinde hár qiyli tiller dín materiallarında ashıp kórsetilgen.

I. Begmatov ózbek tilindegi menshikli adam atlarín morfografiyalíq qurilísí boyínsha jay, quramali hám qisqargán menshikli adam atlarí dep úshke bólip qaraydi. Ol ózbek tilindegi atlar dín morfologiyaliq, leksikalíq, sintaksislik usullarda jasalatuđının dálilli misallar arqali sıpatlangán. T. Januzaqov óziniń kandidatlıq dissertatsiyasında qazaq tilindegi menshikli adam atlarín grammatikalíq qurilísına qaray jay hám quramali dep ekige bólgén. Haqıyqatında da qaysi bir tildegi adam atlarí dúzilimin alıp qarasaq ta, qurilísı jađınan jay, quramali, dórendi bolıp toparlarğa bólinedi. A.V. Superenskaya hár qiyli Hind-Evropa tillerindegi menshikli adam atlarín qurilísı dástúriy jaqtan quramali hám apelyativlik boladı dep tastıyqlaydı [1,31]. Dúnya tillerindegi menshikli adam atlarí grammatikalíq qurilísı jađınan usınday birdey klassifikatsiyağa iye bolđanı menen, hár bir tildegi qoyılđan menshikli at sol tildiń ishki nızamlılıqlarına bađınadı. Basqa túrkiy tiller sıyaqlı, qaraqalpaq folklorındađı adam atlarí grammatikalíq qurilísı jađınan jay hám qospa bolıp ekige bólinedi.

Qaraqalpaq folklorındađı jay menshikli adam atlarín quramında, tiykarınan alđanda, atlıq, kelbetlik, feyil jasawshı qosımtalar hám seplik, betlik, tartım, kóplik jalđawları ushırasadı.

Atlıq formalı atlar

-man// -men, -pan// -pen, -ban// -ben qosımtaları házirgi qaraqalpaq tilinde atlıq sózler jasaw menen birge adam atlarında da ónimli qollanıladı. Adam atlarında tek túbir sózler dín sońında qollanıladı. T. Januzaqov **-man// -men, -pan// -pen, -ban// -ben** qosımtalarínın barlıq toponimlerde, etnonimlerde, antroponimlerde hám kosmonimlerde saqlanđanlıđın ayta kelip olar dín kelip shıđıwı jóninde hár qiyli pikirler dín bar ekenligin kórsetedi. Máselen, N. Aristov man, ban jer, el mánisin bildiretuđanlıđın, S.A. Amanjolov man arab tilinde adam mánisin ańlatıp, sońınan affikske aylanđanlıđın kórsetken [1,54].

Байман -

Қара батыр, Айман, Байман,

Бул қуралға ол да келди (29-т, А б, 162-б).

Дәўмен-

Өткен заманда Дәўмен деген бир жигит болыпты (74-т, Юс ерт, 475-б).

-lan// -len qosımtaları qaraqalpaq tilinde atlıq jasawshı qosımta retinde gezlespeydi, tek adam atlarında ğana kózge túsedı. Ilimpazlardıń pikirinshe, bul affiks qıtay tilindegi lan sózinen alınğan delinedi. Qıtay tilinde bul sóz jas jigit degen mánini ańlatadı hám adam atı retinde qollanıladi. A.N. Kononov oğul, oğlan sózlerniń áwlad, jas, bala, bóke mánilerinde keletuĝınlıĝın kórsetedi.

Көклен-

Ойланып Көклен мамаңыз,

Алла деп турды жайынан (13-т, Қн, 413-б).

Арыслан-

Арыслан туўған қалаға,

Хә демеі-ақ жетесең (9-т, Ққ, 62-б).

-lıq// -lik qosımtaları túbir hám dórendi ráwısh, kelbetlik sózlerge jalĝanıp qollanıladi. Bul qosımta belgili bir kásiptiń atamasın bildiredi, ulıwma ósimlikke baylanıslı jeke atlardı bildiretuĝın sózlerge jalĝanıw arqalı olardıń kópligin bildiredi, tamır-tanıslıq, tuwısqanlıq, jaqınlıqqa baylanıslı mánilerdi ańlatadı [2]. Sonday-aq qaraqalpaq folklorında liĝ variantı da qollanıladi.

Аманлық-

Сол Шўйитбай өнип-өсип, оннан Аманлық, Шуғыл, Сырлыбай, Жағалтай деген балалар туўылады (79-т, Аңз, 173-б).

-das// -des, -las// -les qosımtaları qaraqalpaq tilinde atlıq sózlerge jalĝanıp ortaqlıq, sheriklik, birgeliklik degen mánilerdi ańlatadı.

Joldas ushıp turdı “házir mine” dep (62-т, Óт б, 330-б).

-w affiksi feyil túbirlerine jalĝanıp, is-háreket, process atların ańlatatuĝın

dórendi atlıqlar jasaydı hám tilek, ótinishti bildirip menshikli adam atlarında qollanıladi:

Сүйеў-

Әўеле халық аўзындағы қосықлардан айтып, соңынан маңғытлы

Сүйеў бақсының шәкирти Атажан гөрден хәм Әмет бақсыдан үйренген (79-т, Аңз, 87-б).

Kelbetlik formalı atlar

Qaraqalpaq folklorındaĝı adam atlarınıń quramında tómendegi kelbetlik

jasawshı qosımtalar ushırasadı:

-lı//li qosımtası atlıq hám atawısh feyil formalarından soń jalĝanıp, adamnıń

jaғdayına, oyına, sıpatına, istiń awır ya jeńilligine baylanıslı túsiniklerdi ańlatatuǵın kelbetliklerdi jasaydı. Al, adam atlarında qollanılganda bul mánisinen qashıqlasadı.

Байрамалы-

Тайлақ Байрамалы-Тәженниң қызылбас ханы менен урыспақшы болып, әскер жыйнаған мәхәлине тап келеди (80-т, Шеж, 182-б).

Ердалы-

Сол ўақтында Байыр мәрт үш жүз алпыс суўпыларды қатар қойып, «енди ийшаннан Меңлиқалдың қайда екенин сораң» деп, Ердалы, Шердалы деген Әдилханның адам сойатуғын жәллатлары бар еди (41-т, Млх, 382-б).

Изейли-

Сол ўақта Жаңа қалада Изейли хәким екен (79-т, Аңз, 150-б).

Feyil formalı atlar

Qaraqalpaq folklorındaǵı adam atlarınıń quramında feyil jasawshı affikslerdiń tómendegi formaları ushırasadı.

1.Feyildiń betlik formaları. Bul forma adam atlarında kóbinese 1-bet birlik hám kópiklik formalarda keledi hám olar adam atlarında tómendegidey formalarda qollanıladı.

Сағындық-

Қарақалпақлар посып киятырғанда оларға Айбас, Сағындық деген кисилер басшылық еткен (83-т, Аў гүр, 343-б).

Сүйиндик-

Мениң атым Сүйиндик,

Хийўалы менен дос болдым (93-т, Толғ, 257-б).

2. Feyildiń dáreje formaları. Ózlik dárejeniń -n,-in,-ıl,-il,-l affiksleri

tiykar feyllerge jalǵanıp keledi hám adam atlarında tómendegidey buyırıw mánisin bildirip keledi.

Сүйин- Атасы оның Арда бий,

Бабасы оның Сүйин бий (48-т, Х Г, 185-б).

Орал -Орал байдың ең кишкентай баласы екен (69-т, Бт ерт, 272-б).

Sheriklik dárejeniń -s,-as,-es affiksleri tiykar feyllerge jalǵanıp, adam atlarında tilek mánisin ańlatadı:

Төлес- Олар үш баланың атын Қызыр ата айтқандай етип Хожаназар, Қосназар, Төлес деп қояды (69-т, Бт ерт, 219-б).

Кеңес - Әмелдар менен Кеңес бий,

Бестен бөлип екиге,

Байрағын тайын қылады (24-т, 476-б).

3. Feyildiń meyil formalarinan adam atlarında buyırıq meyildiń -sın//-sin affiksi kóbirek ushirasadı. Ol menshikli adam atlarına tiykar hám dórendi feyillerden keyin jalǵanıp, adamnıń ótinish tileklerin bildiredi hám ónimli qollanladı:

Улбосын-

Ата-ана қойған аты Улбосын (62-т, Өт б, 303-б).

Турсын-

-Ҳа, қайнаға, атымыз керек болса, мынаның аты Мастара, мынаның аты Гүлсара, мынаў Бийбиш, мынаў Қутығыз, мынаў Турсын, соны сорап жүрген баба – тас төбеңнен қудай урсын,-деп күлисти (4-т, Алп,493-б).

4 Feyildiń máhál formalarınıń anıq ótken máhaldıń III bet -dı/-di

affiksi tiykar hám dórendi feyillerge jalǵanadı hám tómendegidey formada qollanladı.

Амангелди - Амангелди ҳәм Төлеген,

Халқын нәсиятқа бөлеген (29-т, А б, 162-б).

5.Qaraqalpaq folklorındaǵı adam atlarında ónimli qollanilatugın qosımta bul -kelbetlik feyildiń -ǵan//gen, -qan//ken affiksi bolıp tabıladı:

Аяпберген- Аяпбергеннен жеңилген Мәтен соннан баслап қосық шығарыўды пышақ кести тоқтатқан екен дейди (95-т, Ш айтс, 368-б).

Айтуўған- Өз журтына қайтып келгеннен кейин Айтуўған бий көп жыллар даўамында өз халқын әдил басқарыпты (83-т, Аў гүр, 357-б).

Qaraqalpaq antroponimleriniń táriyxıy derekleri erte dáwirlerden baslanıp, olardıń quramı jámiyettiń ózgeriwine hám hár qıylı tillerdiń tásirine baylanıslı ózgerip hám rawajlanıp keledi. Usınday jaǵdaylarǵa tiykarlana otırıp, biz qaraqalpaqsha menshikli adam atlarınıń qatarınan orın alǵan folklorlıq shıǵarmalardaǵı(dástanlardaǵı) menshikli adam atlarınıń morfologiyalıq qurılısına toqtap óttik.

Qaraqalpaq folklorındaǵı jay adam atları bir jay sózden jasalıp, túbir (qosımtasız) hám dórendi (qosımtalı) menshikli adam atları bolıp ekige bólinetuǵınlıǵı belgili. Al biz maqalamızda dórendi menshikli adam atlarınıń quramında, tiykarınan alǵanda, atlıq, kelbetlik, feyil jasawshı qosımtalar hám seplik, betlik, tartım, kóplik jalǵawları ushirasatuǵınlıǵın anıqladıq.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Сайымбетов О.Т. Қарақалпақ тилиндеги меншикли адам атлары.-Нөкис.: Билим, 2000.-Б. 31.
2. Ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилинің грамматикасы. Сөз жасалыў ҳәм морфология.- Нөкис. :Билим 1994.-Б.29.